

Језик данас

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ

САДРЖАЈ

Нашим читаоцима	1
Меланија Микеш <i>Развијање и неовање мајерњег језика у вишејезичној заједници</i>	3
Бранислав Остојић <i>О „екавизмима” ијекавској изговора у српском стандардном језику</i>	6
Егон Фекете <i>Ословљавање женских лица презименом</i>	12
Љубиша Рајић <i>Писање датума и слични стандарди</i>	14
Твртко Прћић <i>„Ојростийте, да ли сам тио ја?” Популарна аналегија у транскрипцији имена из англеског језика</i>	18
Првослав Радић <i>О деривационом аспектију лексичког бојаћења</i>	22
Радојица Јовићевић <i>Име и презиме једног премијера</i>	24
<i>Језичке недоумице</i>	26
<i>Писци о језику</i>	28

О ДЕРИВАЦИОНОМ АСПЕКТУ РЕЧНИЧКОГ БОГАЋЕЊА

Нормативистички приступ

Захваљујући својим сложеним творбеним механизмима, деривација је у великој мери основ речничког богаћења језика. Наш језик, као један од словенских језика, на том плану показује изразиту деривациону разубојеност. У њему се, на пример, лако уочавају сложени творбени принципи који су у служби развијене семантичко-стилске диференцијације. Међу значајнијим се, тако, истичу различити видови морфолошке лексикализације, у оквиру које је обично заступљена семантичка специјализација, често заснована на објекатској метафори. На пример, у лексемама *зубац* / *зубац* (техн.) и *каменац* (хем., мед.) данас су се изгубила творбена, тј. деминутивна значења, као што се из употребе изгубио и овај деминутивни суфикс (исп. савремене деминутиве *зубић* / *зубић* и *каменчић*), али су се зато развила нова значења ових облика у термилолошкој сфери. Донекле је слична ситуација са суфиксима који су задржали своју позицију у савременом творбеном систему, на пример са деминутивним суфиксом *-ица*, који се, поред велике продуктивности и знатног броја деминутивних образовања, често паралелно јавља и у терминима из различитих области, као: *главица* (геогр., агр.), *љивница* (мед.), *кдоцулица* (анат.), *круница* (бот.), *идсићелица* (анат.), *чишница* (анат., бот.) и др. На другој страни, и синонимне суфиксе, и то код истих основа, често налазимо у служби међусобних семантичких нијансирања, на пример у *йицац* и *йисар* / *йисар*, *чишач* и *чишалац*, па и код позајмљених образовања, — у *сиџијалац*, *сиџијалисти*(а) и *сиџијализант*, у *докторирајти* и *докторисајти* итд. Неретко се ове диференцијације успостављају и по стилистичкој основи, као у *идсићанак* и *йосићане*, *йевачица* и *йевалка*, *жсена* и *жсенак* и др.; у шта се често укључује и сфера ванкњижевнојезичке употребе.¹ Дакле, широк је

¹ У области експресивности, ван непосредних процеса семантичке диференцијације, јављају се, наравно, и друге специфичне функције творбених средстава. Једна од њих је

спектар творбених механизма који су у служби речничког богаћења. Утолико пре што они понекад надилазе творбени и морфолошки план, укључујући и друге језичке нивое. На то указује и појава одређених типова морфолошких алтернација у служби семантичке диференцијације (исп. нпр. *кдошница* и *кдошчица*).

Разумљиво је отуда што према разгранатим деривационим појавама овога типа ни наша норма није у могућности да се увек лако и јасно одреди у свим детаљима, а неретко, пак, и одређене нормативистичке поставке захтевају њихово поновно сагледавање и преиспитивање, уз непрестано праћење и уважавање савремених језичких процеса.

Задржаћу се у овом светлу, дакле управо са нормативистичког аспекта, на једном творбеном детаљу из нашег језика. Повод за то представља једно граматичко питање које се већ више пута јавља у тестовима из српског језика са квалификационих испита за упис у средње школе. Питање гласи: „Напиши деминутиве (умањенице) следећих речи: *йиле*, *йошок*, *књија*.“ Приређивачи тестова су као исправан одговор, односно деминутив од речи *књија*, у решењима навели облик *књижица*. Стиче се, тако, утисак да облик *књишца*, — који се, на основу мог летиличног увида у одређени корпус попуњених августовских тестова из 1993. и 1996. године, јављао у знатном броју, — наша норма не прихвата. Два се питања овде намећу лингвисти. Зашто су свршени основци у великом броју као деминутив наводили облик *књиши-*

и функција стилско-семантичке редупликације (исп. моделе типа *ндв ндоцати* / *ндв ндоцати* / *ндв ндоцати*, *чиш* / *чишцацки* / *чиш* / *чишцацки* итд., забележене у *Речнику српскохрватскога књижевног језика*, 1—6, Матица српска, Нови Сад 1967—1976).

² *Тести из српског језика са квалификационог испитивања за упис ученика у гимназију и четворогодишње стручне школе*, Министарство просвете Републике Србије, август 1993 (питање бр. 15); *Збирка задатака из српског језика за квалификациони испит за упис у средње школе 1996/97. године*, Република Србија, Министарство просвете (питање бр. 53).

ца, а не *књижица*, и зашто наша норма не прихвата облик *књиџица*?

Што се првог питања тиче, оно је нешто лакше и одговор на њега је, чини се, нешто једноставнији. Испитаници су у овом случају добрим делом полазили од свога језичког осећања, а по њему је облик *књижица*, са морфонолошком алтернацијом, углавном схватан као лексикализован, без уобичајеног деминутивног значења, тј. не као мала *књиџа* већ као „назив за разне документе у облику малих заједно сашивених и укоричених листова с каквим текстом и празним простором за службене напомене или белешке”, како, између осталог, и стоји у *Речнику Маџице српске* (исп. банковна, војна, бачка, здравствена, партијска, чековна, чланска, штедна).³ Облик без морфонолошке алтернације, *књиџица*, означавао би, дакле, оправдану тежњу за подмлађеном деминутивношћу,⁴ с обзиром на то да је облик *књижица* данас у великој мери резервисан за посебно значење које, углавном, све мање укључује деминутивност, а посебно не хипокористичност. При томе су облици са морфонолошким алтернацијама, вероватно као старији, обично више склони лексикализацији. Овакве појаве се, штавише, све чешће намећу као системске о чему нам сведоче познати семантички паралелизми типа: „*руџица* (дем. и хип. од рука, ручица)”; „*ручица* 2а (део предмета пољопривредног, ручног алата, посућа, оружја и сл.) који се држи или хвата руком, држак, дршка” (РМС), или „*ноџица* (дем. и хип. од нога (...)) (обично о нози мале деце)”: „*ноџица* (1. дем и хип. од нога (1, 2 и 3) [значење под 3: доњи, у више кракова одвојени део неког предмета (обично намештаја) на коме стоји], 2. = ножац (један од отвора на меху, мешини)” (РМС).

Није тешко пронаћи још који пример из свакодневног живота који указује на тенденцију да се овакав творбено-семантички механизам системски учврсти. Тако би се анализом језичког осећања код испитаника

³ За многе деминутиве са суфиксом *-ица* уочено је да се „већ употребљавају и у служби где је ово значење ослабило или се и сасвим изгубило” (М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, Граматички системи и књижевнојезичка норма*, I, Научна књига, Београд 1975³, 525).

⁴ Процесу подмлађене деминутивизације подстрека су могла дати и хипокористичка образовања типа *сеџица*, *деџица*, *баџица*, *диџица*, *брџица* и сл., у којима се не јављају морфонолошке алтернације.

вероватно могли уочити и елементи семантичке дистинкције између облика **сламџица* (дем. од сламка) и *сламчица* (пластична цевчица помоћу које се пије сок), затим **слиџица* (дем. и хип. од слика, фотографија) и *сличица* (папирне слике малог формата којима се попуњавају различити дечији албуми и споменари); **јабуџица* (дем. и хип. од јабука) и *јабучица* (избочена хрскавица у грлу мушкарца; држак код старинског оружја); **квџица* (дем. од квака) и *квџица* (неправилна, крива цртица, обично под неким углом) и др.⁵ Подновљена деминутивност јавља се, дакле, најчешће као отпор лексикализацији, при чему се један морфолошки механизам, у овом случају алтернација *к/ч*, тј. њено активирање/неактивирање јавља као семантички дистинктивни елемент, богатећи у исто време лексички фонд језика.

Остаје, најзад, друго питање. Зашто приређивачи квалификационих тестова нису као тачан предвидели и одговор *књиџица*? Бројне дублете типа *јуџиџица/јуџиџица*, *њуџиџица/њуџиџица* наш језик већ познаје.⁶ На другој страни, може ли се у нормативистичком смислу поставити тако оштра граница у подновљеној деминутивизацији да се творбено-семантичка и стилска дистинкција између *руџица* и *ручица*, *ноџица* и *ноџица* прихвата, а између *књиџица* и *књижица* не? Наше нормативне граматике за овакав став не дају повода. Могуће је, додуше, да је главни арбитар у опредељењу за искључење облика *књиџица* био РМС који, као наш претежно нормативни речник, нема овај облик у свом фонду. То, међутим, не би смео бити главни и искључиви критериј у одређивању нормативног због саме природе лексикографских остварења и лексикографске делатности уопште. Уосталом, када је реч о творби речи и посебно модификационим суфиксима којима деминутивни суфикси припадају,

⁵ Облике са звездicom не региструје РМС, као ни до сада изашле свеске РСАНУ (*Речник српскохрватској књижевној и народној језика*, 1—14, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд 1959—1989). Облици без звезде су регистровани бар у једном од ових речника, иако нису увек и сва овде наведена значења.

⁶ Тек у мањем опсегу природа морфонолошког споја онемогућује консонантске алтернације овог типа. Исп. једино могуће морфонолошке моделе у примерима типа *воџица*, *мачк-ица*, *коџк-ица*, *моџк-ица*, са консонантском групом у финалној основинској позицији, чији је први елемент африката или денгални консонант.

њихова продуктивност и заступљеност њихових творбених модела често већ у свакодневној пракси показују знатно већу флукуацију него што нам то могу показати речници којима располажемо. С. Бабић ће тако оправдано указати на то да се у хрватској „*jezičnoj praksi*” (курзив П. Р.) разликује: *kvačica* 'pismeni znak u obliku male kvake' i pren. 'sitna teškoća', a *kvakica* je 'mala kvaka'; *muhica* 'mala muha', *mušica* a) kukac iz reda dvokrilaca Bibionidae, b) gornji dio prednjeg nišana”,⁷ при чему се, дакле, млађим облицима без алтернација не може одузети тежња за стабилном општедеминутивном употребом.⁸

Отуда вероватно ни сам лексикографски материјал из области савременог српског књижевног језика неће увек представљати довољан корпус на коме се исцрпно могу истраживати овако осетљива питања, а још мање давати коначан нормативистички суд о оваквим творбеним појединостима. Лингвистички приступ питањима овог профила несумњиво ће морати да буде допуњен другим видовима истраживања, уз трагање за системским творбеним односима, а нормативистички став за сада, и бар тестовима квалификационог карактера, — нужно флексибилнији.